

Военная Культура И Ее Роль В Образовании

Каххаров Сиявиш Худоёр угли

Самостоятельный соискатель Наманганского государственного университета

Аннотация: В этой статье исследуется военная культура, ее место и значение в системе образования. Обсуждается воспитание военной культуры, как она влияет на молодежь и ее роль в их личном и социальном развитии. Также исследуется интеграция военной культуры в современную систему образования, ее значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Ключевые слова: военная культура, система образования, патриотизм, воспитание, подрастающее поколение, социальное развитие, культура, военное воспитание, методы воспитания.

В последние годы в нашей стране уделяется особое внимание совершенствованию системы военного образования и науки, их адаптации к современным требованиям и мировым стандартам. Важнейшей задачей в углубленном обучении молодежи военному делу является подготовка квалифицированных кадров. Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев: *«Необходимо всесторонне укреплять в сердцах наших детей, обучающихся в этих специализированных учебных заведениях, национальный дух, любовь и преданность Родине, чувство справедливости, а также широко использовать богатое военное искусство наших великих предков, таких как Амир Темура, Джалалиддин Мангуберды, Шахрух Мирзо, Захириддин Мухаммад Бабур»*[1.387.]. Это подчеркивает важность военной культуры в образовательном процессе.

Современный этап развития военного образования можно рассматривать как фазу смещения парадигм в рамках теории Т. Куна, что соответствует периоду научных революций. *«Атрибутами этого периода являются кризис старой науки (противоречия ведущих методов, потеря доверия со стороны научного сообщества), а также появление революционных научных гипотез и решений»*[2.89.]. По мнению исследователей, *«современная парадигма военного образования является продуктом долгосрочных социально-исторических и культурных изменений в обществе и армии, где развитие военной науки — лишь один из факторов. Военная образовательная парадигма представляет собой научно-концептуальную схему, которая служит нормативной основой для теоретической и практической деятельности военных преподавателей, но действует в эвристическом аспекте только в ограниченном временном периоде»* [3.121.].

Изучение данной проблемы тесно связано с глобализацией, потребностью в инновационном обществе, развитием науки и техники, что не только открывает перед молодежью новые возможности, но и предъявляет к ней высокие требования: умение оперативно принимать решения, формировать инновационное мышление, развивать интеллектуальный потенциал. Для всесторонней подготовки к этим вызовам ключевое значение имеет реализация Законов Республики Узбекистан *«Об образовании»* и *«О государственной молодежной политике»*, направленных на воспитание молодежи в соответствии с современными стандартами и раскрытие их способностей.

Постановлением Кабинета Министров от 18 января 2021 года №23 утверждена *«Концепция развития государственной молодежной политики Узбекистана до 2025 года»*, в которой

подчеркивается необходимость дальнейшего развития молодежной политики на основе Конституции Республики Узбекистан, Закона «О государственной молодежной политике», указов и постановлений Президента, решений правительства, а также в соответствии с Целями устойчивого развития ООН до 2030 года, «Молодежной стратегией до 2030 года», Всемирной программой действий по интересам молодежи и задачами, обозначенными на Форуме молодежи Узбекистана в декабре 2020 года.

Принятие данной концепции направлено на формирование у молодежи современных представлений о защите Родины, патриотическом мировоззрении, укреплении личных убеждений, подготовку молодых людей к военной службе, повышение их духовно-нравственной готовности, а также организацию воспитательных мероприятий, способствующих этим процессам. Кроме того, для усиления у молодежи чувства сопричастности к Родине было принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 февраля 2018 года № 140, которым утверждена «Концепция воспитания молодежи в духе военного патриотизма»[4.].

Согласно данному документу, одной из ключевых задач является воспитание молодежи в духе национальной идеи и преданности Родине, привитие уважения к защите Отечества как к священному долгу, гордости за национальных героев, внесших вклад в независимость и развитие страны, а также укрепление доверия к мощи национальной армии.

По мнению исследователей, «Образование является важнейшим фактором развития человека и оказывает значительное влияние на решение ряда экономических, политических, социальных и гуманитарных проблем в любой стране, таких как достижение достойного уровня жизни населения, эффективная занятость, устойчивое развитие, снижение уровня социального неравенства, укрепление гражданского общества, соблюдение и реализация прав человека, создание условий для всестороннего раскрытия личностного потенциала»[5.13.].

Формирование военной культуры неразрывно связано с военным образованием, поскольку военная культура представляет собой совокупность официальных и неофициальных норм и традиций, сложившихся в военном сообществе. Она включает как материальные, так и духовные компоненты, в том числе ценностно-нормативные, идеологические и символические элементы, обеспечивающие регулирование и мотивацию военной деятельности. В ряде исследований военная культура рассматривается как составная часть военной науки, представляя собой систему знаний, закрепленных в сознании военнослужащих в процессе их обучения и воспитания.

«К концу XVIII века военная история и военная наука стали самостоятельными дисциплинами. Наряду с этим начали развиваться их теоретические основы, концепции, а также прикладные исследования, посвященные вопросам войны и армии. Во второй половине XX века стали четко разграничиваться педагогика и социология, общая теория войны, теории стратегии и тактики, военного строительства, подготовки кадров и военного образования»[6.].

Как видно, для повышения уровня военной культуры молодежи необходимо обучение, знакомство с определенными нормами, ценностями и правилами поведения, что традиционно является частью приобретенных знаний.

«Научно-педагогический анализ и эмпирические исследования показывают, что уровень профессиональной подготовки будущих офицеров в высших военных учебных заведениях не всегда соответствует современным требованиям к их профессиональному мастерству и компетентности. В связи с этим в ходе исследований была разработана структура профессиональной компетентности будущих офицеров»[7.15.]. Данная структура включает в себя:

- базовые профессиональные компетенции (социально-правовые, морально-этические);
- профессионально-личностные качества (стратегическая мобильность, оперативно-тактическая адаптивность, эмоциональная устойчивость в военной сфере, толерантность, патриотизм);
- военно-профессиональные компетенции, а также уровень креативности и интегральные профессиональные навыки в данной области.

Исходя из этого, можно заключить, что образование играет ведущую роль в формировании военной культуры.

Список литературы

1. Мирзиёев Ш.М. Стратегия развития Нового Узбекистана. Ташкент. "Узбекистон." 2022.
2. Кун Т. Структура научных революций. М.: «АСТ», 2020.
3. Самадов А. А. Содержание совершенствования профессионального мастерства преподавателя военного образования в условиях изменяющейся образовательной парадигмы. Образование и инновационные исследования (2022 г. № 12)
4. Салимов А.А. Основные направления концепции развития человека в сфере образования. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по экономическим наукам. - Самарканд: 2019.
5. Кикнадзе В.Г. Эволюция, философские проблемы и роль военной науки // Военно-исторический журнал. № 4. 2009. <http://history.milportal.ru/arxiv/voenno-istoricheskij-zhurnal-2009-g/voenno-istoricheskij-zhurnal-4-2009-g/>
6. Алимардонов З.Ш. Совершенствование профессиональной компетентности будущих офицеров в высших военных учебных заведениях. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Самарканд. 2019.